

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «БУПАРВАЛЕК» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕЙЛЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Сафаров Мураджон Мавлонович¹, Эркабаев Тулкин Адхамович²

¹Ташкентский государственный аграрный университет,

³Ташкентский государственный аграрный университет студент 3 курса направления

Ветеринарная медицина

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942366>

Аннотация В Узбекистане тейлериозом болеет в основном крупный рогатый скот практически во всех природно-климатических зонах. Многолетние исследования мазков крови животных от больных тейлериозом, свидетельствуют, что в крови крупного рогатого скота паразитирует *Theileria annulata*. Переносчики возбудителя – клещи. Вспышки тейлериоза у крупного рогатого скота в большинстве случаев продолжаются с конца мая по июль, иногда бывают осенью и зимой. В данной статье описывается эффективность препаратов применяемых при лечении тейлериоза крупного рогатого скота. Бупарвалек является эффективным препаратом при лечении тейлериоза крупного рогатого скота, при применении в комплексе с симптоматическими средствами, обладает лечебным действием, паразитемия снижалась после применение препарата.

Abstract. In Uzbekistan, teyleriosis mainly affects cattle in almost all natural-climatic zones. Long-term studies of blood smears from teyleriosis patients have shown that *Theileria annulata* parasitizes cattle blood. The carriers of the pathogen are mites. Cattle teyleriosis outbreaks in most cases continue from the end of May to July, sometimes occurring in autumn and winter. This article describes the effectiveness of drugs used in the treatment of cattle teyleriosis. Buparvalek is an effective drug in the treatment of cattle teyleriosis, when used in combination with symptomatic agents, it has a therapeutic effect, parasitemia decreased after the use of the drug.

Ключевые слова: инвазия, протозооз, тейлериоз, репродукция, гидроксинафтохинон, митохондрия, эритроцит, ретикулоэндотелиальная система, шизонты, митохондрии, бупарваккон, бупакон, бупарвалек, атония преджелудков, интоксикация

Keywords: invasion, protozoosis, teileriosis, reproduction, hydroxynaphthoquinone, mitochondria, erythrocyte, reticuloendothelial system, schizonts, mitochondria, buparvacon, bupacon, buparvalec, atony of the ventricles, intoxication.

Введение. Тейлериоз (*Theileria annulata*) – одно из наиболее важных проблем ветеринарной протозоологии, поскольку ущерб, наносимый ими, остается значительным, а заболевшие животные трудно поддаются лечению. Их распространение связано с отнесенностью основного переносчика клещей из рода *Hyalomma* (*H. a. anatolicum* Н. scurpenze). (Дьяконов, 1996). Смертность среди животных достигает 60–80 %. В организме крупного рогатого скота тейлериоз проходит 2 стадии развития: множественное деление (шизогония) с образованием так называемых гранатных тел в лимфатических узлах,

селезенке и других внутренних органах и простое деление (на 2–4 особи) в эритроцитах хозяина (эритроцитарные формы тейлерий). [2,9].

Актуальность темы. Тейлериозы – это остро протекающие трансмиссивные, сезонные, беспигментными паразитами из рода *Theileria* семейства Theileriidae и характеризуются увеличением поверхностных лимфатических узлов, лихорадкой, анемией, нарушением функций сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и высокой смертностью животных (от 30 до 95%).

В Узбекистане тейлериозом болеет в основном крупный рогатый скот практически во всех природно-климатических зонах. Многолетние исследования мазков крови животных от больных тейлериозом, свидетельствуют, что в крови крупного рогатого скота паразитирует практически один вид тейлерий – *Theileria annulata*. Источник возбудителя инвазии – больные животные всех пород и возрастов, особенно тяжело болеют телята 6-месячного возраста. Переносчики возбудителя – клещи. Вспышки тейлериоза у крупного рогатого скота в большинстве случаев продолжаются с конца мая по июль, иногда бывают осенью и зимой. [4.5.6].

К семейству Theileriidae относятся паразиты, имеющие сложный биологический цикл, разнообразные морфологические признаки в зависимости от стадии развития. У позвоночного хозяина в начальный период болезни они локализуются в лимфатических клетках и клетках РЭС, где размножаются путем множественного деления (мерогония = шизогония), а затем мигрируют в эритроциты позвоночного хозяина. Передача от больных или переболевших животных к здоровым происходит с помощью пастбищных клещей семейства Ixodidae. У мелкого рогатого скота – представителями сем. Ixodidae и Argasidae. Передача паразитов у клещей осуществляется трансфазно. Трансовариальная передача отсутствует. [3,4].

Для диагностики и выявления тейлерионосительства разработаны серологические методы – реакции РСК, РДСК, РИФ с антигеном, приготовленным из гранатных тел или эритроцитарных форм тейлерий. Наиболее приемлемым является реакция связывания комплемента. Во время болезни у животных образуются специфические антитела, которые выявляются в сыворотке крови за 2-3 дня до обнаружения паразитов в крови и в период появления клинических признаков титр антител достигает наивысшего уровня (1:640 и 1:1280). В период паразитоносительства титры антител колеблются в пределах от 1:5 до 1:40. [1].

Как показали исследования последних лет, с каждым годом постоянно увеличивается число заболевших животных, появляются новые очаги заболевания. Наблюдается массовая гибель заболевших пироплазмидозами, резко снижается молочная и мясная продуктивность. Решение проблемы борьбы с пироплазмидозами крупного рогатого скота затрудняется отсутствием эффективных отечественных и дефицитом зарубежных лекарственных препаратов. Несмотря на довольно широкий выбор новых акарицидов, применяемых в борьбе с иксодовыми клещами на сельскохозяйственных животных, вопросы их применения для обработки крупного рогатого скота требуют дополнительного изучения. Поэтому изыскание новых препаратов для специфической и патогенетической терапии при пироплазмидозах, а также средств профилактики этих заболеваний является наиболее актуальным вопросом для животноводства. [1,2,3].

Цели и задачи исследований. Целью наших исследований являлась разработка оптимальной схемы лечения и профилактики при тейлериозе крупного рогатого скота. В

задачи исследований, входило: - определить характер течение тейлерииоза крупного рогатого скота в условиях Ташкентской области; - испытать новые химиопрепараты при тейлерииозе;

Бупарваквон высоко активен в отношении тейлерий как на стадии шизонтов, так и на стадии пироплазм. На уровне клеточных структур применение бупарваквона приводит к прогрессирующей вакуолизации в цитоплазме паразитов, которая со временем приводит к нарушению структуры внешних мембран и ядерных мембран паразита. Наряду с этим бупарваквон не повреждает внутриклеточные структуры (включая митохондрии) клеток, на которых паразитируют тейлерии.[9,10].

Материалы и методы исследований.

Для определения эффективности препарата «Бупарвалек» при лечении 2 голов крупного рогатого скота больных тейлерииозом, указанное лекарственное средство было апробировано в животноводческом хозяйстве Янгиюльского района, Ташкентской области. Для установления диагноза на тейлерииоз в Ташкентскую областную ветеринарную лабораторию были отправлены мазки крови на предметных стеклах указанных животных.

Диагноз ставили комплексно, исходя из клинических, эпизоотологических, патологоанатомических, лабораторных методов и ксенодиагностики. В опытах использовали 30 голов животных, спонтанно инвазированных тейлерииозом с температурной реакцией в пределах 40,4 °С

Результаты исследования

У больных коров наблюдались следующие клинические признаки: угнетение, потеря аппетита, взъерошенность волосяного покрова, обильное слезотечение, снижение удоев молока. Температура тела 40,0 - 41,5°С, учащаются пульс до 84-88 ударов в минуту, дыхание до 31-37 движений в минуту, увеличены поверхностных лимфатических узлов, (предлопаточные, надвыменные, паховые) атония преджелудков, расстройство кишечника. В мазках периферической крови преобладали запятовидные и округлые формы тейлерий. Больных лечили с выраженными клиническими признаками тейлерииоза. Больных коров своевременно отделяли и содержали в прохладном помещении и лечили.

Температура тела в пределах 41,50С продолжалась 2-3 дней, в мазках крови находили до 18,6% пораженности эритроцитов тейлериями. Длительность лечения составила 4-5 дней. Выздоровело 13 животных. На 2 и 4 сутки вынужденно убиты две коровы.

при лечении против тейлерииоза использовали препарат «Бупарвалек», произведенный СП «Узбиокомбинат», в дозе 1 мл препарата на 20 кг живой массы, внутримышечно в область шеи. Повторно этот препарат в той же дозе применили через 72 часа

Одновременно с указанными препаратами проводили симптоматическое лечение, направленное на снятие интоксикации организма, стимулирование сердечной деятельности, улучшение моторики желудочно-кишечного тракта и общего состояния. Для прекращения интоксикации организма, регуляции водного и минерального обменов, моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта, выделительной функции почек, внутривенно вводили 10%-ный раствор натрия хлорида в дозе 0,5 мл/кг и 2 г аскорбиновой кислоты в 2%-ном разведении. С целью регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, применяли 20% раствор кофеина в дозе 10 мл подкожно.

На третий день лечения отмечалось улучшение состояния здоровья животных – снижение температуры тела у первого быка 40,5⁰ С – Температура тела второго быка составляла 40,3⁰ С. Отмечен слабый аппетит, появилась жвачка.

К 8 дню после начала лечения отмечено, отсутствие у животных клинического проявления болезни.

Из-за тяжести течения заболевания препарат применили повторно в той же дозе через 72 часа после первого введения. С третьего дня лечения у большинства животных второго хозяйства отмечалось улучшение состояния здоровья – снижение температуры тела до 39,0- 39,5 градусов, появление слабого аппетита и жвачки. Полное выздоровление – отсутствие клинических признаков болезни наступило на 6-7 день.

Выводы

Согласно проведенным исследованиям в Ташкентской областной ветеринарной лаборатории у животных до проведения лечения диагноз на тейлериоз подтвердился (*Theileria annulata*). После лечения для исследования на тейлериоз у этих животных повторно были взяты мазки крови и направлены в указанную ветеринарную лабораторию. При этом согласно ответу лаборатории в пробах мазков крови возбудители тейлериоза не были обнаружены.

«Бупарвалек» при применении в комплексе с симптоматическими средствами, обладает лечебным действием, паразитемия снижалась после применения препарата. Сочетание «Бупарвалек» с «Энрофлоксацин 100» в дозе 2 мл/20 кг массы тела в течении 3 дней, при необходимости повторение с интервалом между введениями 72 ч обладает лечебным действием. Применение Бупарвалек» в сочетании с Энрофлоксацин в начальный период болезни, одновременно с симптоматическими и патогенетическими средствами в соответствии с состоянием животного обеспечивает наибольшую эффективность при тейлериозе.

В результате проводимых противоклещевых мероприятий численность клещей из рода *Nyalomma* переносчиков на крупном рогатом скоте снизилась, количество случаев заболеваний в целом сократилось.

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод что, Бупарвалек является эффективным препаратом при лечении тейлериоза крупного рогатого скота, эффективность препарата повышается при комплексном лечении данного заболевания

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных / М. Ш. Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. Косманков [и др.]. – М.: Колос. 1990
2. Балашов. Ю.С. Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций, 1998,
3. Гафуров А.Г. Тейлериоз крс и новый способ лечения Зооветеринария – 2010. – № 6. – С. 21–22.
4. Гафуров А.Г. Мер-борьбы пироплазмидозов крс от кровепаразитарных болезней А.Г. Гафуров, У.И. Расулов, В.М. Дускулов // Зооветеринария – 2013. –№ 3. – С. 21–24.
5. Гафуров, А.Г. Пироплазмидозы крупного рогатого скота и перспективы развития науки в Узбекистане // Вестник ветеринарии. 2002. - №24 (3/2002). -С. 15-16.
6. А.Г. Гафуров и др Протозойные заболевания сельскохозяйственных животных Монография /. – 2010. – С. 114

7. Рахимов Т.Х. и др. Лечебная и профилактическая эффективность антималярийных препаратов при тейлериозе крупного рогатого скота // X конференция Украинского общества паразитологов: Тезисы докладов - Киев: Наукова думка, 1986.
8. Расулов, И.Х. Испытание культуральной антитейлериозной вакцины ТАУ -219 в Узбекистане / Вестник ветеринарии, 2002. №24 (3/2002). - С. 48-49
9. Ятусевич А.И.Руководство по ветеринарной паразитологии / А.И.Ятусевич, В. Ф. Галат, А. В. Березовский [и др.]. – Минск: Техноперспектива, 2007.
10. Наставление по применению препарата «Бупарвалек» для лечения и профилактики тейлериозов крупного рогатого скота. Рег. удостов. № ВП-26.04.2013 – Самарканд;